

TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHNI TASHKIL ETISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TIZIMIDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353960>

Allamberganova Muhabbat Xasanbaevna

p. i. k Maktapkacha ta'lim fakulteti dekani, ilmiy rahbari

Kubeysinova Nilufar Maxmudovna

Markabaeva Sarbinaz Quwanishbaevna

Nukus mamlakatlik pedagogik instituti magistrantlari

Annotatsiya: *O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida sodir qilingan keng xajmli islohotlar milliy mamlakatchilik va suvereniteti mahkamlash, xavfsizlik va huquq -qo'riqlashin, jamiyatte qonun ustuvorligin, inson huquq va erkinliklarini, millatlar masofa bahamjihatlik va diniy jigarikehlik muhitti ta'minlashlik uchun muxim tirgak bo'ldi, xalqimizning munosib turmush uzrlik, dunyo talablari darajasida bilim olishi va kasb egallashi, fuqarolarning quruvchilik darajisini yuzaga chiqarish uchun kerakli shart-sharoitlar yaratdi.*

Yangi sharoyitlardan kelib chiqib, «Ta'lim haqida»gi va «Kadrlar tayorlashding milliy yo'nalishlamasi haqida»gi O'zbekiston Respublikasi qonunlarinda, 2017-2021-yillar uchun «O'zbekiston Respublikasin yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi», O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdegi «Aholi maorif tizimiga boshqaruvinih yangi printsiplarini joriy etish is-choralari haqida»gi PQ-3931-sonli Qaroriga yarasha ta'lim bosqichlarining uzliksizligi va izshilligin ta'minlashlik, ta'limning zamonaviy metodologiyasin yaratuv, mamlakatlik ta'lim standartlarini kompetencyaliq yondoshuv asosida takomillashtirishdi taqazo etadi.

«Ta'lim jarayonini boshqaruvini tashkil etishda zamonaviy axborotlik -kommunikaciya texnologiyalari tizimidan foydalanish» ismli bu maqola maxsus o'qish yo'nalishlamalari asosida yozilgan bo'lib, u fan o'qituvchilarina o'qish jarayoninde qo'llaniladigan axborotlik - kommunikatsiya texnologiyalarining mundarija va ahamiyatini ochib berishda xizmat etadi.

Tayanch so'zlar : *Texnologiya, axborot texnologiyalar, axborot resurslari, axborot tizimlari, multimedia tushunchasi, internet va h.t*

«Ta'lim haqida»gi qonun va «Kadrlar tayorlashding milliy yo'nalishlamasi»ni qabul qililishi O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini keng ko'lamda isloh qilishning boshlanishi bo'ldi. Xozirgi kunda ta'lim jarayoniga axborot-kommunikaciya texnologiyalari (IKT) darhol kirib kelishi jo'rligida, u ta'lim samaradorligini orttirishda eng qulay omillardan biri bo'lib qolmaqta. Ta'lim tizimini dunyo standartlari darajasiga yetkazish ushbu islohotning muxim vazifalaridan biri dir. Dunyoda zamonaviy ta'limding xarakterli tomoni shunda, u ta'limdi axborotlashtirish va axborot jamiyatning muxtojligini hisobga olgan holda kadrlarni tayorlash hisoblanadi. Bu O'zbekiston Respublikasi ta'liminida da yuz bermoqte, axborotlashtirish sohasindagi mamlakatlik siyosati «axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlarini rivojlantirish hamda

takomillashtirishdning zamonaviy dunyo printsiplarini hisobga olgan holda milliy axborot tizimini yaratuvga qaratilgan».

Shuning uchun ham ilg'or mamlakatlar ta'lim tizimida kompyuter texnikasidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan unumdor foydalanishga qaratilgan izleniwler to'xtashsiz olib borilmoqda.

Texnologiya yunon tilidan (techne) tarjima ishlanganda ko'rkam -hunar, chevarlik, bilishlik manilerin bildiradi, bular bo'lsa o'zlar navbatida jarayonlar dir.

Jarayonlar - bu qo'yilgan maqsadga erishish uchun belgili bitta harakatlar yug'urmasi hisoblanadi.

Axborot texnologiyasi - axborotlarni to'plash, saqlash, izlash, uni tozalash va uni tarqatish uchun foydalanatugin jami uslublar, bo'g'otlar, usullar va jarayonlar.

Ayni vaqitda axborot texnologiyasi haqida fikr yuritkende «yangi», «kommunikatsiya» yoki «zamonaviy» so'zlarini chaylasip ishlatiladi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyasi (IKT) - bu zamonaviy kompyuterlar va telekommunikatsiya vositalardan foydalanadigan, foydalanuvchi ishlashi uchun «dostlik» interfeysga ega bo'lgan axborot texnologiya degani.

IKT rivojlanish bosqichlari :

1. Masala turi va ma'lumotlarni tozalash jarayoni bo'yicha :

Birinchi bosqich (1960-1970-yillar) - ommaviy foydalanish rejimi asosida hisoblash markazlarida ma'lumotlarni tozalash.

Ikkinchi bosqich (1980-yillardan e'tiboran) - strategik masalalarni hal etishga yo'naltirilgan axborot texnologiyalarni yaratuv.

2. Jamiyatni axborotlashtirish yo'lida turgan muammolar bo'yicha :

Birinchi bosqich (1960-yil tugallamasi) apparat vositalari imkoniyatlarining mahdudligi sharti ostida katta ko'lamdagi ma'lumotlarni tozalash muammosi.

Ikkinchi bosqich (1970-yil sta-sekina qadar) IBM-1360 rusumli EEMlarni keng tarqalishi. Ushbu boskichning muammosi - dasturiy ta'minlashlikdning apparat vositalari rivoji darajasigan shimoliyda qolishi.

Uchunchi bosqich (1980-yil boshigan) - kompyuter professional bo'lmagan foydalanuvchining vositasina aylanadi, axborot tizim bo'lsa uning qarorin qabul etish uchun qo'llab-quvvatlashchi vositalari bo'lib qoladi.

To'rtinchi bosqich (1990-yillarding boshi) - tashkilotlar masofa zamonaviy texnologiyalar va axborot sistemalarni yaratuv. Ushbu boskichning muammolari juda ko'p. Ulardan muhimlari :

- kompyuter aloqasi uchun protokollar ;
- strategik matumotlarga kirish imkoniyatlarin tashkil etish ;
- ma'lumot muhofazasi va qo'riqlashin tashkil etish.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining vositalari safiga :

kompyuter, skaner, videokoz, videokamera, LCD loyihaor, interfaol elektron doska, faks, modem, telefon, elektron pochta, multimedia vositalari, Internet va Intranet tarmoqlari, mobil aloqa tizimlari, matumotlar yug'urmasin boshqarish tizimlari, sun'iy intellekt tizimlarin kiritish mumkin.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi :

- o'rganilayotgan hodisa va jarayonlardi modellashtirish qirg'oqlari ilm-fan sohasin chuqur o'zlashtirilishiga ;
- o'qish faoliyatning atroflicha tashkillashtirilishi hisobina tinglovchining xoli faoliyati sohasining yiriklashuviga ;
- interfaol qatnash imkaniyatlarini joriy etilishi asosida o'qitish barisin individuallashtirish va differenciyalashtirishga;
- sun'iy intellekt tizim imkaniyatlaridan foydalanish qirg'oqlari tinglovchining o'qish materiallarin o'zlashtirish strategiyasini egallashiga ;
- axborot jamiyati a'zosi sifatida u yerda axborot madaniyatini shakllanishiga ;
- o'rganilayotgan jarayon va hodisalardi kompyuter texnologiyalari vositasinda taklif qilish, o'quvchilarda ilm-fan asoslarinia qiziqishni va fidoyilikti orttirishga olib kelishi bilan axmiyetli o'rin tutadi.

Ta'lim borasida axborot texnologiyalardan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi :

- berilayotgan materialni teran va murakkab o'zlashtirish imkoniyati va uni bilim oluvchi xotirasinda uzoq muddat saqlanishi va zarur bo'lganda amaliyotqa qo'llash saviyasi ortadi ;
- axborotni turli shaklda (matn, video, ovoz, grafika, animaciya va t. b.) berilishi bilim oluvchilarni tavajjuhini jalb qiladi va ularni fanga qiziqishini uyg'otadi ;
- kompyuter “nazoratchi” funkciyasin o'rinlab bilim oluvchining didaktik topshiriqlar, test savolnomasi, muammoli holatlarga bergan javoblarini, ya'ni o'zlashtirgenlik darajisini aniqlab yakunlarini monitorda ko'rsatadiki ;
- dars jaroyonida bilim oluvchilar ishga layoqatlilikni boshqaruvchi vosita bo'lib xizmat etadi va ijrosi tiyis bo'lgan topshiriqlar soni keskin ortadi, buning sababdan egallaniwi tiyis bo'lgan bilimlar hajmining oshishiga olib keladi ;
- o'qish darslarining tarkiblik tuzilishin modifikaciyalaw, ya'ni o'qituvchi tomonidan o'rinlanib etilayotgan ko'p gina muassislik ishlarni kompyuter texnikasi yordamida ro'yobga oshirilib vaqt yetishmovchiligi muammosi kemayedi;
- bilim oluvchi fidoyi ishtrokchilarga aylanib, xoli bilim olish imkaniyati sohalari kengeyedi va o'qituvchi bilan xoli hamda teng qatnashta kirise oladigan birgalikda ishlasiwshige aylanadi.

FOYDALANILGAN MANBALAR :

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim haqida»gi, «Kadrlar tayorlashding milliy yo'nalishlamasi haqida»gi Qonunlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli «O'zbekiston Respublikasin yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi haqida»gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdegi «Aholi ta'lim tizimiga boshqaruvini yangi printsiplar joriy etish is-choralari haqida»gi PQ-3931-sonli Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi «Axborotlashtirish haqida» Qonuni.

5. U. Sh. Begimkulov, R. X. Djuraev, R. G. Isyanov, Sh. S. Sharipov, Sh. M. Adashboev, M. N. Tsoy. Pedagogik ta'limni axborotlashtirish: ishvaariya va amaliyot, Toshkent:- 2011.

6. A. A. Abduqodirov, R. Ichmuxamedov, A. Pardaev. Ta'limda innovacion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog -o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste'dod, 2008.-180 sahifa.

7. R. Ichmuhamedov., M. Yuldashev. Ta'lim va torbiyada innovacion pedagogik texnologiyalar.-T.: "Nihol nahshriyoti, 2013 yil 278 sahifa.